

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Жалилов Отабек Абдусаматович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18481428>

Ички ишлар органлари фаолияти устидан парламент ва жамоатчилик назоратининг янги тизими ўрнатилгани, ички ишлар органи бошлиғидан тортиб профилактика инспекторигача халқ олдида ҳисобот берадиган амалиёт жорий этилгани аҳолининг уларга бўлган ишончини янада оширмоқда.

Ўзбекистонда ҳозирги кунда ўн бир мингга яқин нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолият олиб бормоқда. Агар 1991 йилда улар сони 100 тани ташкил этганини назарда тутсак, бу кўрсаткич бугунги кунга қадар қарийб юз баробар ортганини кузатиш мумкин. Мазкур демократик институтлар аҳолининг турли қатламлари, хусусан, ёшлар, хотин-қизлар, нуронийлар, ногиронлиги бўлган шахслар, спортчилар, фермерлар, ижодкорлар ва бошқалар манфатларини ҳимоя қилишда давлат органлари билан ижтимоий шериклик қилмоқда. Лекин уларнинг фаолиятини ислоҳ қилиш бугунги куннинг зарурати ҳисобланади. Айниқса, мамлакатимизда барча соҳаларда амалга оширилаётган жадал ислоҳотлар демократик институтлар фаолиятига ҳам янги мазмун олиб киришни тақозо этмоқда.

Мамлакатимизда фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини тартибга солишга қаратилган қуйидаги “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги, “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги, “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги, “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги, “Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тўғрисида”ги Қонунлар қабул қилинди

Шундан келиб чиқиб, 2018 йил 4 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ 5430-сон Фармони қабулқилинди. Мазкур фармон ўз моҳиятига кўра, давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг мазмун жиҳатдан янги босқичига мустақам ҳуқуқий асос бўлди. Чунки унда давлат томонидан фуқаролик жамияти институтларини

қўллаб-қувватлаш, улар фаолиятини янада кучайтиришнинг энг муҳим йўналишлари белгиланиб, мазкур соҳада ҳозирча фойдаланилмаган имкониятлар, айрим муаммолар ёритиб берилган.

Шунингдек, фармонда ички ишлар органлари билан ҳамкорлик соҳасида “қонун ҳужжатларини бузаётган ва тақиқланган фаолият билан шуғулланаётган нодавлат нотижорат ташкилотларини аниқлаш бўйича адлия органларининг бошқа давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлиги тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида қарор қабул қилиниши” юзасидан вазифа белгилаб берилган.

Мазкур Фармон фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилот(ННТ)лар фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришда муҳим омил бўлмоқда. Юртдошларимиз давлат ва жамият ҳаётида янада фаол иштирок этиб, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни янада тез суръатлар билан давом этишида амалий ҳисса қўшмоқдалар. Ушбу фармонга асосан жойларда нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини ривожлантиришга, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлашга доир масалалар юзасидан маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарларининг эшитувларини ташкил этиш амалиётга киритилди.

Ҳудудлардаги ННТларни қўллаб-қувватлаш мақсадида вилоят ва маҳаллий Кенгашлар ҳузурида Нодавлат нотижорат ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари масалалари бўйича доимий комиссиялар ташкил этилди. Жойлардаги доимий комиссиялар орқали давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилорларининг ўзаро ҳамкорлик алоқалари янада кучайтирилмоқда.

Фармондаги асосий масала, мамлакатимиз сиёсий-ҳуқуқий амалиётида илк бор Президент билан нодавлат ташкилотлари ўртасидаги мулоқотни жорий этиш учун янги Кенгаш ташкил этилганидир. Бу янги тузилма – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши, деб номланди ҳамда унинг таркиби давлат ва нодавлат ташкилотларининг вакилларидан иборат бўлади. Улар жамият ҳаётидаги энг муҳим масалалар, мамлакатда фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини юксалтириш орқали фуқаролар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга оид масалаларни муҳокама қиладилар.

Мазкур Кенгаш кенг жамоатчиликни ташвишлантираётган долзарб

масалаларни муҳокама қилиш, улар ҳақида Ўзбекистон Республикаси Президентини мунтазам равишда хабардор қилиш, давлат органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ҳамкорлигининг замонавий механизмларини, уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш чораларини жорий қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш, мазкур йўналишда тадқиқотларни амалга ошириш, жамоатчилик фикрини, хориж тажрибасини ўрганиш асосида янги механизмларни жорий этиш фаолияти билан бирга, давлат ва нодавлат ташкилотлари ҳамкорлигини янада кучайтириш бўйича Президентга таклифлар киритиб боради.

Умуман, мазкур янги Кенгаш мамлакатимиз сиёсий ҳаётини янада демократлаштиришга, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. Шунингдек, ушбу фармонга биноан яна бир қатор янгиликлар жорий этилди. Хусусан, нодавлат нотижорат ташкилотларининг эркинлигини таъминловчи янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш масаласи қайд этилди. Бунда уларни рўйхатга олиш тартибини соддалаштириш, уларни назорат қилишдаги ортиқча тўсиқларни олиб ташлаш, ижро ҳокимияти органлари билан ахборот алмашишни соддалаштириш ҳамда уларнинг фаолиятини молиялаштириш, моддий-техника таъминотини яхшилаш эътиборга олинган бўлиб, бу ўз навбатида соҳада қонун устуворлигини таъминлашга хизмат қилади.

Шак-шубҳасиз, бундай янгиликлар Конституцияда белгиланган халқ ҳокимиятчилиги принципининг ҳаётий ифодасидир. Халқ ҳокимиятчилиги демократия-нинг мазмуни ҳамда ажралмас шарти сифатида Бош Қонунимизнинг асосий принциплари орасида алоҳида ўрин тутаяди.

Бунинг моҳияти шуки, халқ давлат ҳокимиятининг бирдан бир манбаи бўлиб, давлат халқ иродасини ифода этади ва унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ҳамда мансабдор шахслар ўз ваколатларини халқдан олади ва жамият ҳамда фуқаролар олдида масъулдир. Фуқаролар жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқидан фойдаланади. Давлат ҳокимияти фақат халқ номидан амалга оширилади, давлат ҳокимияти муайян бир гуруҳ, партия ёки бошқа идора номидан амалга оширилишига йўл қўйилмайди. Ўзбекистон халқи номидан фақат у сайлаган Республика Олий Мажлиси ва Ўзбекистон Президенти иш олиб бориши мумкин.

Аёнки, халқ ҳокимиятчилиги принципи кўплаб демократик давлатлар Конституцияларидан ўрин олган. Шу маънода, Асосий Қонунимизнинг II боби “Халқ ҳокимиятчилиги” деб номланиши ҳам бежиз эмас. Унда халқ ҳокимиятчилигини рўёбга чиқариш бўйича муҳим қоидалар мустаҳкамлаб қўйилган.

Ўтган давр мобайнида фуқаролик жамияти институтлари қаторида нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаолият кўрсатиши учун мукамал ҳуқуқий база ҳам яратилди. Жумладан, Асосий Қонунимизда алоҳида “Жамоат бирлашмалари” деб номланган боб киритилиб, 58-моддада эса, жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлаш, уларга ижтимоий ҳаётда иштирок этиш учун тенг ҳуқуқий имкониятлар яратиб бериш кўрсатиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сон Фармони¹ қабул қилинган бўлиб, унда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, ҳуқуқий таълим ва тарбия борасидаги ишлар тизимли ва узвий олиб борилмаётганлиги, узоқ йиллар давомида бу масала ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва айрим давлат органларининг иши сифатида қараб келиниб, бунда оила, маҳалла ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг иштироки етарлича таъминланмаганлиги баён этилган. Шундан келиб чиқиб, Фармонда ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтларини ҳамкорлиги борасида “давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, шу жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг манзилли ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш борасидаги ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, оммавий ахборот воситаларининг ҳуқуқий ахборот билан таъминлашдаги ролини ошириш, ҳуқуқий тарғиботнинг инновацион усулларида кенг фойдаланиш, шу жумладан, веб-технологияларни қўллашни кенгайтириш” устувор вазифа сифатида белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 мартдаги “2021 – 2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6181-сон Фармони² қабул

¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2019 й., 06/19/5618/2452-сон, 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 09.10.2020 й., 07/20/4857/1357-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 06/21/26/1111-сон

² Қаранг: Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.03.2021 й., 06/21/6181/0182-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон.

қилинган бўлиб, унда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда бевосита ички ишлар органлари билан ҳамкорлик масалалари баён этилган.

Бугунги кунда фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш соҳасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва амалга оширилаётган илоҳотларнинг мазмун-моҳияти алоҳида таъкидлаб ўтилди.

Хусусан, нодавлат нотижорат ташкилотлар соҳасида 200 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, биргина охириги икки йилда қабул қилинган норматив ҳуқуқий ҳужжатларга кўра:

- ННТларга адлия органлари билан боғлиқ барча хизмат ва алоқаларни электрон шаклда амалга ошириш имконини берувчи E-ngo.uz сайти синов режимида ишга туширилганлиги;

- Худудларда ННТлар ижара тўловсиз жойлаштирилган “Нодавлат нотижорат ташкилотлари уйлари” ташкил этилганлиги;

- ННТларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун ундириладиган давлат божи ставкалари умумий тарзда 2 баробарга қисқартирилганлиги;

- Рўйхатдан ўтказувчи орган билан ННТларнинг тадбирларини келишиш тартиби режалаштирилаётган тадбирлар ҳақида хабардор қилиш тартиби билан алмаштирилганлиги;

- ННТлар томонидан рўйхатдан ўтказувчи органга тақдим этиладиган учта ҳисобот шакли битта содда шаклга келтирилганлиги;

- ННТларга хорижий субъектлардан келиб тушган пул маблағлари ва мол-мулкдан фойдаланиш бўйича (рўйхатдан ўтказувчи орган билан белгиланган тартибда келишилгандан сўнг) барча тўсиқларни олиб ташланганлиги;

- “Фуқаролик жамиятини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун” кўкрак нишони таъсис этилгани;

- Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаолиятини ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатини амалга оширадиган орган сифатида расман эътироф этилгани;

- Диний ташкилотларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби соддалаштирилди, рўйхатдан ўтказишда тўланадиган давлат божи 5 мартага камайтирилганлиги;

- ННТларга хорижий грант маблағлари мазкур ташкилотларнинг исталган банк муассасаларида очилган махсус ҳисобварақларига келиб тушишига рухсат берилганлиги;

– Нодавлат нотижорат ташкилотлари соҳасида барча қонун ва қонун ости ҳужжатларни бирлаштирувчи Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисидаги кодекси лойиҳаси ишлаб чиқиляётганлиги;

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши ташкил этилиб, унинг фаолиятини амалга ошириш бўйича низом ишлаб чиқиляётганлиги қайд этилди.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлатни барпо этишни эълон қилди. Демократик ҳуқуқий давлатни қуриш, қонунийлик ва ҳуқуқий-тартиботни амалга ошириш ва мустақамлаш йўлида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар прокуратура, адлия, ички ишлар ва бошқа шу каби органлар фаолияти етакчи ўринни эгаллайди. Қонунийлик ҳуқуқий давлатда тўла амал қилади. Қонунийликни тўлиқ амалга оширмай туриб фуқаролик жамиятини барпо этиб бўлмайди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қонунийликка амал қилишни фуқароларни қонунга итоат қилишга ундайди. Қонунийлик инсон ва фуқаролар қандай ҳуқуққа эга эканлигини, давлатнинг уни бу ҳуқуқларининг ҳаётга тадбиқ этиш учун нима қилиш кераклигини кўрсатиб беради.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар инсон ва фуқаролардан ўз бурчларини адо этишларини талаб қилар экан, уларнинг ўзлари ҳам қонунийлик талабларига риоя қилишлари лозим бўлади. Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган ҳар бир қонун амалда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашга йўл қўймасликка ҳамда уларининг амалда тегишли таъминлашга қартилган. Шунинг учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўз функцияларини амалга оширишларида фуқароларнинг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини, қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига зиён етказмасликлари керак.

Бу борада мамлакат Президенти Ш.М.Мирзиёев ўзининг Янги Ўзбекистон стратегияси асарида “давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлар ўртасида ижтимоий шеркилик муносабатларини ҳамда долзарб масалаларни ҳал этишда уларнинг ҳамкорлигини кучайтириш, барча соҳаларда амалга ошириляётган ислоҳотларда нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ташаббускорлиги ва фаоллигини таъминлаш ҳам шу мақсадга хизмат қилади³.

³ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. Б.115.

Фикримизча, ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

– Халқаро амалиётда кенг тарқалган жамоатчилик назоратининг самарали ва таъсирчан шакллари жорий этиш, уларни амалга ошириш механизмларини қонунда батафсил белгилаб қўйиш мақсадида “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонунни қайта кўриб чиқиш;

– Фуқаролик жамияти институтларининг эркин фаолият юритиши, давлат ва жамият бошқарувида фаол иштирок этиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш, уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини янада такомиллаштириш мақсадида Нодавлат нотижорат ташкилотлар кодексини қабул қилиш;

– Республикада мавжуд бўлган ОАВларида “Ижтимоий ҳамкорлик мактаби”, “Ижтимоий шериклик” номли рукнларини ташкил этиб, улар орқали мавжуд бўлган муаммоларни мунтазам равишда муҳокама қилиш, тегишли маслаҳатлар ҳамда тавсиялар бериб борилишини йўлга қўйиш. Ички ишлар органларида мунтазам равишда “очиқ эшиклар” кунларини ташкил этиб, уларда фуқаролик жамияти институтларини, ОАВларини, кенг жамоатчиликни мазкур органлар фаолияти билан яқиндан таништириб боришни йўлга қўйиш;

– ички ишлар органлари томонидан фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда мамлакатда инсон ҳуқуқларига риоя этиш аҳволи ҳақида мавсумий ахборотлар тайёрлаш ва уларни чоп этиш амалиётини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Бундай ҳаракатлар, маълум маънода, ички ишлар органларининг инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоясига оид фаолияти ҳақида кенг жамоатчиликни яқиндан хабардор этилишини таъминлайди.

– Мамлакат миқёсида ва жойларда ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлигини ривожлантириш муаммоларига бағишланган кнференциялар, давра суҳбатлари ва семинар-тренингларни мунтазам ўтказиб бориш;

– Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатларида ижтимоий ҳамкорлик масалаларини мустаҳкамлаш;

– Мамлакатимизда ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришда бу борадаги илғор хорижий тажрибани ҳамда қиёсий таҳлил этиш асосида самарали

тажрибаларни олиш. Табиийки хориж тажрибасига мурожаат этиб, ундан фойдаланишда ўз миллий менталитетимиз, урф-одатларимиз, маданиятимиз ва анъаналаримиз нуқтаи назаридан ёндашиш ва баҳо бериш мақсадга мувофиқ бўлади;

– Ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг марказий йўналиши инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоялаш ҳисобланади. Бунда ҳамкорликнинг тарафлари тенг ҳуқуқли субъектлар сифатида муносабатга киришадиган. Улар биргаликдаги фаолиятни йўлга қўйишга йўналтирилган чора-тадбирлар режаларини ишлаб чиқиб, амалга оширадиган. Улар биргаликдаги комиссиялар, ишчи гуруҳлар тузатилар, давра суҳбатлари, семинарлар, тарғибот тадбирларини амалга оширадиган, мазкур ҳамкорликни самарали ташкил этишда жамоатчилик кенгашларининг роли беқиёс. Бундай кенгашларга кенг йўл очиш мақсадида “Жамоатчилик кенгашлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Ушбу қонунда юқоридаги субъектлар ўртасида ҳамкорлик қилиш бўйича битимлар, келишувлар, меморандумлар, тузишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш билан бирга бундай ҳамкорликнинг мезонларини, механизмлари ҳамда шаклларини, давлат органларига таъсир кўрсатиш методларини белгилаш мумкин.

Ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш мақсадида “Жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги Қонунга давлат органлари, жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигини амалга оширишнинг ушбу шаклларини назарда тутувчи қуйидаги меъёрларни белгилаш мақсадга мувофиқ бўлар эди:

– “жамоат бирлашмаларини қонун лойиҳаларини тайёрлаш жараёнларига “ишчи гуруҳларга” жалб этиш; жамоат бирлашмалари, нодавлат нотижорат ташкилотлар билан давлат органлари ўртасида ҳамкорлик шартномаларини тузиш; давлат органлари, ҳуқуқни муҳофаза этиш органлари томонидан қабул қилинадиган қарор, низомлар ишлаб чиқиш фуқаролик жамияти институтларини жалб этиш, тегишли ҳужжатлар лойиҳалари билан таништириш; жамоатчилик экспертизасидан ўтказишда жамоат бирлашмалари имкониятларидан фойдаланиш; жамоат бирлашмалари билан маслаҳат ўтказиш; Конституция ва қонунлар билан таъқиқланмаган бошқа турдаги биргаликда тадирлар ўтказиш каби ҳамкорлик шаклларини жорий этиш”.

– “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуннинг 16-моддасида давлат органлари ушбу назорат субъектларига жамоатчилик манфаатларига оид ахборотни тақдим этиши, жамоат назорати субъектлари томонидан юбориладиган таклиф ва тавсияларни ҳамда материалларни кўриб чиқиши шартлиги тўғрисидаги нормани киритиш мақсадга мувофиқ. Қонунда “Жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ихтиёрийлиги”, “Жамоатчилик назоратининг оммавийлиги ва очиқлиги” принципларини мустаҳкамлаш фойдали бўлади;

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 январдаги “Фуқаролар ва жамоат ташкилотларини ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишдаги фаол иштироки учун рағбатлантириш тартиби тўғрисида”га 15-сон қарор талабларининг мазмун-моҳиятини амалиётга жорий этиш. Фуқароларга мазкур қарорнинг ҳуқуқий асосларини етказиш орқали ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар тўғрисидаги ахборот алмашинуви механизмини йўлга қўйиш орқали жиноятчиликнинг камайишига эришилади;

– Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, шу жумладан, ички ишлар органлари нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан асосан, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, ҳуқуқий тарғибот ишларини амалга ошириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ёшларни ҳуқуқий тарбиясини кучайтириш борасида ҳамкорликни амалга оширадilar. Фикримизча, ушбу ҳамкорлик йўналишлари “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасида мустаҳкамланиши муҳим ҳамда уларни амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмлари алоҳида янги моддада акс этиши мақсадга мувофиқдир. Айнан шу йўналишда қонунга қўшимчалар киритилиши лозим деб ҳисоблайман.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мазкур меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар мамлакатда тинчлик ва осойишталикни, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини, барқарор тараққиётни таъминлашга, ички ишлари органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга, ички ишлар органлари учун юксак маънавиятли етук малакали мутахассис кадрлар тайёрлашга, ички ишлар органларининг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини самарали таъминлашга хизмат қилади.

